

Penerapan dan Pengembangan Ilmu Genetika dalam Menunjang Riset dan Kajian Taksonomi Hewan

Jupriadi (1810421010) – Jurusan Biologi, Fakultas Mipa, Universitas Andalas, Padang

Pada dasarnya biologi merupakan multidisiplin ilmu yang secara umum memiliki keterkaitan dengan ilmu lainnya dan juga memiliki bidang-bidang turunan yang menjadi dasar dalam konsep biologi. Salah satu bidang kajian yang cukup prestisius untuk dipelajari yaitu genetika molekuler. Genetika molekuler secara spesifik mempelajari tentang pewarisan sifat (gen) dari setiap makhluk hidup bahkan dapat mempelajari secara lebih terperinci mengenai karakter hewan, tumbuhan, jamur, bakteri dan virus serta organisme lainnya secara genetis. Kajian ini memiliki cakupan yang sangat luas, dan sangat penting peranannya sebagai salah satu dasar dalam pengembangan ilmu lainnya, termasuk ilmu farmasi dan juga kedokteran. Dalam penerapannya, ilmu ini dapat menjadi motor penggerak dalam penelitian dimasa yang akan datang terkait dengan farmakologi, dimana saat ini telah dikembangkan pembuatan obat yang mengedepankan unsur genetik (genom) dalam peracikan dan pembuatannya atau disebut juga dengan Farmakogenomik. Dalam kedokteran, genetika dianggap sebagai ilmu yang dapat membantu pendeteksian penyakit dengan konsep pewarisan sifat dan juga konsep sitogenetika dalam memahami karakter dan pewarisan penyakit secara mendetail. Dewasa ini, kajian genetika molekuler memiliki peranan sentral dalam melacak keanekaragaman suatu populasi bahkan juga dapat menjadi pendeteksi temuan terhadap spesies baru yang lebih akurat dibandingkan dengan kajian secara morfologi. Oleh karena itu, genetika dapat dijadikan sebagai tandem yang cocok dalam mengkaji ilmu taksonomi hewan. Dengan adanya keterlibatan ilmu genetika dalam mengkaji ilmu taksonomi hewan ini dapat memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi suatu spesies secara lebih akurat yang tentunya mengedepankan pelacakan karakter secara genetis dimana pada dasarnya memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional. Atas dasar tersebut, banyak keuntungan dan poin penting yang diperoleh jika mengkolaborasi ilmu genetika dan taksonomi, seperti memberikan perspektif baru terhadap metoda dalam pelacakan keanekaragaman berbagai spesies dalam populasi, memberi kemudahan dalam mengkonfirmasi keberadaan spesies baru secara lebih cepat dan efisien, dan memberikan kontribusi secara masif dalam konservasi spesies dari ancaman kepunahan.

Keanekaragaman suatu makhluk hidup dalam populasi merupakan salah satu komponen penting yang dipelajari dalam ilmu genetika dan taksonomi hewan. Dengan mempelajarinya dapat memberikan perspektif dalam pengenalan karakter dari suatu populasi secara lebih menyeluruh. Artinya dengan mengetahui keanekaragaman suatu populasi, secara tidak langsung dapat memberikan kemudahan dalam proses identifikasi hewan. Karena pada dasarnya, ilmu taksonomi hewan dan juga genetika bersama-sama mempelajari mengenai keanekaragaman makhluk hidup yang masing-masingnya memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan metoda riset yang digunakan. Pada taksonomi hewan mengedepankan inventarisasi dalam upaya melihat keanekaragaman jenis dalam suatu populasi. Teknik yang digunakan biasanya memakai pengamatan secara langsung dan tidak langsung seperti melihat jejak, sisa tubuh, kotoran maupun suara.

Namun saat ini seringkali peneliti menggunakan kamera trap untuk memantau keberadaan satwa di alam liar. Penggunaan teknik ini sangat sering dilakukan dalam penelitian sehingga sudah sangat banyak peneliti yang melakukan riset dengan teknik ini. Hariadi et. al.,(2012) menggunakan metode yang serupa yang berhasil menemukan 23 spesies mamalia yang terdiri dari 15 famili dan tujuh ordo di hutan Harapan di propinsi Sumatera Utara. Pada penelitian tersebut digunakan pengamatan secara langsung (*direct observation*) dengan menjelajahi kawasan hutan Harapan dan metode secara tidak langsung (*indirect observation*) dengan mengidentifikasi keberadaan mamalia melalui pengamatan terhadap jejak, cakaran, kubangan, sisa tubuh, kotoran dan suara. Selain itu juga dilakukan pengamatan dengan menggunakan kamera trap yang berhasil mendokumentasikan 412 gambar dengan rincian 21 spesies mamalia yang terdiri dari 14 famili dan tujuh ordo. Adapun pada penelitian di genetika molekuler mengedepankan kajian secara lebih aplikatif yaitu dengan mengimplementasikan metode secara molekuler untuk mengetahui keanekaragaman dalam suatu populasi, antar populasi maupun antar spesies. Pada dasarnya prinsip yang digunakan dengan kajian taksonomi adalah sama, namun pada genetika lebih mengeksplorasi mengenai keterkaitan antara keanekaragaman spesies dengan data analisis terhadap status suatu spesies di lingkungan. Selain itu, penelitian dapat dilakukan lebih cepat dan dengan jumlah populasi yang besar serta dengan sampel yang kecil. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Roesma, et.al., (2017), yang melakukan analisis terhadap keanekaragaman genetik ikan *Tor douronensis*, di enam populasi sungai di Sumatera Barat yang menggunakan sampel jaringan hati pada ikan di setiap sungai. Hasilnya menunjukkan bahwa keanekaragaman antar populasi lebih rendah jika dibandingkan dengan intra populasi. Pada penelitian tersebut menyatakan bahwa kehadiran pita tertentu dari suatu populasi disebabkan karena adanya isolasi secara geografis yang apabila terisolasi secara sempurna maka peluang migrasi dari suatu populasi akan sangat sulit terjadi. Informasi dari analisis penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam mengimplementasikan pelestarian suatu spesies sehingga tindakan yang relevan dapat dilakukan oleh pihak terkait.

Hal lain yang menjadi korelasi antara ilmu taksonomi hewan dan genetika molekuler yaitu dalam upaya mengonfirmasi keberadaan spesies baru di lingkungan. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kental dan sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Dahulu dengan menggunakan pengamatan pada morfometrik dan meristik saja sudah mampu mengonfirmasi keberadaan suatu spesies baru. Dikarenakan perkembangan ilmu yang pesat dan pengembangan metoda oleh para peneliti sehingga mampu melakukan konfirmasi spesies baru dengan cara yang lebih efisien dan akurat. Adapun yang menjadi kunci dalam hal ini yaitu keterlibatan pemeriksaan secara molekuler yang didasarkan juga terhadap penelitian pada morfologi dan karakter meristik dari hewan. Kombinasi antara keduanya memunculkan perspektif bagi peneliti dalam kajian taksonomi hewan. Pada penelitian oleh Supatra (1992) mengenai keragaman morfometrik pada *T. gigas* dan *C. rotundicouda* pada pantai di dua kabupaten yaitu Pandeglang dan Rembang menunjukkan pada kedua spesies tidak teridentifikasi secara morfologi sehingga dengan hal ini diperlukan kajian secara spesifik melalui molekuler. Pada kajian secara molekuler dapat dilakukan dengan menggunakan penanda molekuler. Salah satu penanda molekuler sering digunakan untuk konfirmasi spesies baru yaitu menggunakan marka COI (gen sitokrom oksidase I) karena dapat dijadikan sebagai DNA *barcode*.

Marker COI ini telah banyak digunakan pada penelitian yang serupa, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Meilana et.al (2016) yang menggunakan gen COI untuk mengidentifikasi *Tachypleus gigas* di pantai utara Jawa yang berhasil menemukan 73 situs spesifik yang mencirikan *T. Gigas* dari pantai utara Jawa (*in groups*) dengan *T. Gigas* dari *Central Arabian Sea*, *T. Tridentatus* dari Sweden dan *Car-cinoscorpius rotundicauda* dari USA sebagai *outgroups*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Roesma et.al., (2019) juga menggunakan gen COI dalam mengidentifikasi dan mengonfirmasi taksonomi terhadap *Puntius cf. binotatus* di danau gunung tujuh yang pada hasil analisisnya menunjukkan bahwa *Barbodes banksi* adalah nama yang tepat untuk spesies ini. Adapun manfaat lain yang dapat implementasikan yaitu kajian secara filogenetika untuk melihat hubungan kekerabatan antara berbagai taksa berdasarkan data yang diperoleh dari analisis secara molekuler. Dengan data filogenetika dapat memberikan gambaran mengenai sejarah evolusi dan keterkaitan antara satu taksa dengan taksa lainnya yaitu dengan adanya pohon filogenetika yang dapat disusun secara morfologi dan lebih akurat dengan analisis secara molekuler. Hal ini sesuai dengan Saitou dan Imanishi (1989) yang menyatakan bahwa konstruksi filogenetika adalah studi yang menarik dalam mengkaji kekerabatan makhluk hidup dan kaitannya dengan evolusi. Dan juga dapat digunakan berbagai metode dalam mengonstruksi pohon filogenetik yang didasarkan pada metoda molekuler. Dari beberapa bukti diatas menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara genetika dan taksonomi hewan dalam mengidentifikasi spesies baru bahkan juga dapat diimplementasikan dalam pelacakan evolusioner dari berbagai taksa yang menggunakan teknik secara molekuler.

Dengan menggunakan kajian pada taksonomi hewan dan genetika juga memungkinkan dapat mewujudkan strategi konservasi satwa yang dilindungi. Banyak penelitian di bidang biologi yang menjurus terhadap upaya konservasi, tak terkecuali dalam penelitian taksonomi hewan yang memiliki tujuan utama untuk melakukan konservasi terhadap satwa yang dilindungi. Inventarisasi dan monitoring menjadi ujung tombak dalam upaya konservasi melalui kajian taksonomi, karena dengan adanya hal ini memungkinkan diperoleh kesimpulan dari analisis riset yang menjadi kunci utama dalam membangun strategi konservasi. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Novarino, et.al, (2012) terhadap kehadiran mamalia pada sesapan di hutan lindung Taratak, Pasaman Barat, menunjukkan bahwa monitoring dengan menggunakan kamera *Photoscout (Highlander sport Inc.)* berhasil melacak 10 jenis mamalia yang menaungi pada daerah sesapan tersebut. Data penelitian ini menjadi salah satu sumber dalam upaya konservasi supaya diperoleh tindakan yang tepat terhadap spesies dan juga ekologiannya. Penelitian dalam kajian genetika molekuler juga memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan konservasi. Kajian yang menjadi poros dalam strategi konservasi yaitu dengan mengetahui status dari populasi seperti migrasi, *inbreeding*, *genetic drift*, yang semuanya menjurus pada variabilitas genetik. Komponen ini menjadi sasaran utama dalam penelitian yang didasarkan terhadap konservasi karena dengan mengetahui variasi genetik dapat mengetahui status dari spesies pada populasi dan antar populasi. Variasi genetika ini dapat dilacak dengan menggunakan berbagai marker molekuler yang dalam praktiknya spesifik menggunakan material DNA. Hal ini sesuai dengan Muladno (2000) yang menyatakan variabilitas genetika suatu populasi dapat diamati pada tingkat protein (isoenzim) dan tingkat DNA. Variabilitas genetik dapat dilihat berdasarkan data yang

diperoleh dari hasil riset dengan menggunakan marker yang nantinya mendapatkan nilai spesifik terhadap nilai heterozigositas dalam suatu populasi. Nilai ini dianggap menjadi faktor penentu dalam menilai suatu variasi genetik. Dimana, menurut Tanabe et.al., (1999) heterozigositas menjadi salah satu parameter yang penting untuk digunakan dalam melihat variasi genetik baik dalam populasi maupun antar populasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Monica et. al (2012) yang mengkaji mengenai variasi genetik pada monyet ekor panjang di pura Pulaki, Bali. Pada penelitian ini didapatkan nilai heterozigositas yang tinggi dimana ini mengungkapkan bahwa keragaman genetik dari populasi monyet ekor panjang pada daerah tersebut tergolong tinggi. Variasi genetik ini berbanding lurus dengan nilai heterozigositas, artinya jika nilai heterozigositas tinggi maka variasi genetiknya juga tinggi dan begitu sebaliknya. Variasi genetik dikategorikan rendah apabila heterozigositasnya rendah yang artinya hal ini akan menyinalir adanya ancaman terhadap suatu spesies. Nilai heterozigositas rendah akan membahayakan kelestarian suatu spesies atau populasi (Noor, 2000) karena tingginya angka inbreeding (Khan and Singh, 1990). Beberapa hal diatas tentunya sangat krusial penting perannya dalam upaya tindakan yang lebih atraktif untuk menghasilkan data yang akurat mengenai informasi dari suatu spesies dan juga dalam populasi. Sehingga dihasilkan strategi konservasi yang menjanjikan untuk kelestarian hewan dan juga ekosistemnya.

Beberapa poin penting yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa adanya keterlibatan ilmu genetika dalam kajian taksonomi hewan menjadi faktor pendorong dalam memajukan riset pada kedua bidang ini. Banyak sekali inovasi yang ditemukan ketika kedua ilmu ini mampu dilibatkan secara bersamaan dalam suatu riset. Hal ini ditandai dengan adanya kemudahan yang didapatkan dalam menggunakan metoda untuk penelitian dan waktu penelitian yang dapat dipangkas menjadi lebih efisien serta dapat mewujudkan tujuan penelitian menjadi lebih luas berdasarkan kedua sudut pandang kajian ini. Intinya kombinasi antara kedua kajian ini dapat memberikan perspektif baru pada suatu riset tanpa meninggalkan konsep dari masing-masing kajiannya. Artinya semua tujuan dari kedua bidang ilmu ini mampu tetap dipertahankan meskipun dilakukan penggabungan konsep dalam melakukan suatu riset. Semua aspek yang telah mampu dicapai dengan menggabungkan kedua bidang kajian ini memberi sebuah wawasan baru yang mampu memberikan kontribusi positif dalam kegiatan penelitian. Dimana pada dasarnya jika dikaji dalam aspek lingkungan kedua sub-ilmu ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan konservasi. Hal ini ditandai dengan hasil riset yang dihasilkan dengan kombinasi keduanya sebagian besar menjurus pada tindakan konservasi. Hal ini menjadi lumrah, karena sebagian besar konsep dasar kedua sub-ilmu ini mengkaji konservasi dengan pandangan yang berbeda. Taksonomi hewan memiliki fokus terhadap konservasi berbasis spesies sedangkan genetika molekuler mengoptimalkan fungsi konservasi secara genetis yang merujuk pada konsep genetika secara umum. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda terhadap konservasi namun keduanya memiliki pola dan tujuan yang sama yaitu mewujudkan kestabilan dalam ekologi. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran kedua bidang kajian ini secara bersama-sama sangat penting serta diperlukan dalam upaya mewujudkan berbagai komponen serta aspek baru dan berbeda namun memiliki utilitas yang sama. Penerapannya dapat diaplikasikan secara gamblang dalam berbagai tujuan yang menjurus terhadap pengembangan ilmu dan penelitian di berbagai

bidang terkait dan khususnya untuk meningkatkan kualitas penelitian pada bidang taksonomi hewan dan genetika molekuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, B., Novarino, W., & Rizaldi. (2012). Inventarisasi mamalia di hutan harapan Sumatera Selatan. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, 1(2), 132-13.
- Khan, F., Sing, A. 1990. *Principles of Genetics and Animal Breedin*. Jaypee Brother Medical Publishers. New Delhi.
- Meilana, L., Wardiatno, Y., Butet, N. A., & Krisanti, M. (2016). Karakter morfologi dan identifikasi molekuler dengan marka gen CO1 pada mimi (*Tachypleus gigas*) di perairan utara pulau Jawa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis*, 8 (1), 145-158.
- Muladno. (2000). Polimorfisme dan analisis keterpautan mikrosatelit pada genom babi. *Hayati*, 7(1).11-15
- Monica, W. S., Widyastuti, S. K., & Wandia, I. N. (2012). Keragaman genetik populasi monyet ekor panjang di Pura Pulaki menggunakan marka molekul mikrosatelit D13s765. *Indonesia Medicus Veterinus*, 1(1), 37-54
- Novarino, W., Kamilah, S. N., Nugroho, A., Janra, M. N., Silmi, M., & Syafrie, M. (2007). Kehadiran mamalia pada sesapan (Salt lick) di Hutan Lindung Taratak, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. *Biota*, 12 (2), 100-107.
- Noor, R.R. 2000. *Genetik Ternak*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Roema, D. I., Tjong, D. H., Karlina, W., & Aidil, D. R. (2019). Konfirmasi taksonomi dari *Puntius* cf. *binotatus* dari Danau Gunung Tujuh, Jambi, Indonesia berdasarkan gen Cytochrome Oxidase-I. *Biodiversitas*, 20 (1), 54-60.
- Roema, D. I., Tjong, D. H., Agesi, A.V., Chornelia, A., & Warnetymunir. (2017). Keragaman genetik *Tor douronensis* di Sumatera Barat, Indonesia. *Biodiversitas*, 18 (3), 1018-1025.
- Saitou, N. and T. Imanishi. (1989). Relative efficiencies of the Fitch-Margoliash, Maximum-Parsimony, Maximum Likelihood, Minimum Evolution and Neighbor-joining Methods of phylogenetic tree construction in obtaining the correct tree. *Mol. Biol. Evol.* 6(5): 514 – 525

Suparta. (1992). Keragaman sifat-sifat morfometrik mimi, *Tuchypleus gigas* dan *Carcinoscorpius rotundicauda* di perairan pantai Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat dan perairan pantai Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. 69hlm.

Tanabe, Y., H. Yokoyama., J. Murakami., H. Kano., O. Tanawaki., H. Okabayashi., Y. Maeda., C. Koshimoto., K. Nozawa., K. Tumennasan., B. Dashnyman., T. Zhanchiv. (1999). *Polymorphisms Of The Plumage Colors, The Skin Variations And Blood Proteins In The Native Chickens In Mongolia*. Report Of The Society For Researches On Native Livestock 17: 139-153.